

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Frecuencia de la variante rs2243250 del gen IL- 4 en población pediátrica mexicana con y sin atopia.

2. Planteamiento del problema

La atopia es la predisposición para producir inmunoglobulina E específica frente a antígenos inocuos, favoreciendo enfermedades alérgicas como asma, rinitis, dermatitis atópica y alergias alimentarias. Estas patologías tienen una etiología multifactorial, en la que interactúan factores genéticos y ambientales, destacando el papel del linfocito Th2 y la interleucina 4 en la respuesta inflamatoria tipo 2. Entre las variantes genéticas del gen de la IL-4, la -589 C>T se asocia con mayor expresión génica y producción de citocinas. Aunque estudios internacionales sugieren su posible relación con enfermedades atópicas, los resultados son heterogéneos y se requieren más investigaciones, especialmente en distintas poblaciones.

3. Objetivo general

Analizar la frecuencia de la variante genética rs2243250 del gen IL-4 en población pediátrica mexicana con y sin atopia.

4. Diseño

Transversal analítico.

5. Métodos

La población de estudio estará integrada por pacientes pediátricos de 2 a 16 años atendidos en la consulta externa de alergia e inmunología clínica pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, divididos en dos grupos: casos con atopia demostrada mediante pruebas cutáneas positivas y un grupo de referencia sin atopia con pruebas negativas. Se realizará un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se incluirán pacientes con consentimiento informado y ascendencia mexicana. Se analizarán variables clínicas, antropométricas, antecedentes familiares y parámetros inmunológicos y respiratorios. Debido a la variabilidad de resultados previos, se plantea un estudio piloto con cálculo de tamaño de muestra para comparar dos proporciones independientes.

6. Institución a implementar

Consulta externa del servicio de alergia e inmunología clínica pediátrica de Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00060

8. Financiamiento

No se declara.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |